

ЖАҲОН САВДО ТАШКИЛОТИ СТАНДАРТЛАРИ: ТУШУНЧАСИ, ТУРЛАРИ ВА ҚЎЛЛАШ СОҲАЛАРИ

Бори Тохтаходжаевич АКРАМХОДЖАЕВ

ЎзФА Давлат ва ҳуқуқ институти катта илмий ходими,

юридик фанлар номзоди, доцент

Тошкент, Ўзбекистон

Электрон почта: 1370017a@gmail.com

Аннотация: муаллифлар мақолада ЖСТнинг стандартлари тўғрисидаги умумий таърифни аниқлаб, уларнинг тури, таърифи ва қўллаш соҳаларини кўрсатиб, бу билан чекланмайдилар ва стандартларнинг ўзга йирик халқаро ташкилотга бўлган таъсирини ҳам қайд этдилар. Алоҳида эътибор фармацевтика соҳасига қаратилди, чунки 2020 йили пандемия пайтида мазкур соҳа пандемияга қарши курашишда жуда кўп қийинчиликларга учраган эди ва пандемия қурбонлари ҳам ниҳоятда астрономик рақамни ташкил қилди – 15 миллион нафар аҳоли ўз ҳаёти билан хайрлашган эди. Мақолада шулар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: ЖСТ, ЖССТ, Codex Alimentarius, ISO, IEC, ITU, WTO TBT Information Management System, I-TIP Database (Goods & Services), ICH, WHO, TBT Agreement, SPS Agreement, ЖСТ стандартлари.

Аннотация: авторы статьи не ограничились, дав общее определение стандартам ВТО, указав их виды, определения и области применения, а также отметив влияние стандартов на другие крупнейшие международные организации. Особое внимание было уделено фармацевтическому сектору, поскольку в период пандемии 2020 года этот сектор столкнулся с большими трудностями в борьбе с пандемией, а число жертв пандемии также было астрономическим – 15 миллионов человек лишились жизни. Именно об этом в статье пойдет речь.

Ключевые слова: ВОЗ, WHO, Codex Alimentarius, ISO, IEC, ITU, Система управления информацией ВТО по ТБТ, База данных I-TIP (товары и услуги), ICH, ВОЗ, Соглашение по ТБТ, Соглашение по СФС, стандарты ВТО.

Anotation: the authors of the article did not limit themselves to giving a general definition of WTO standards, indicating their types, definitions and areas of application, and also noting the influence of standards on other major international organizations. Particular attention was paid to the pharmaceutical sector, since during the 2020 pandemic, this sector faced great difficulties in combating the pandemic, and the number of victims of the pandemic was also astronomical – 15 million people lost their lives. This article will talk about exactly this.

Keywords: WHO, WHO, Codex Alimentarius, ISO, IEC, ITU, WTO TBT Information Management System, I-TIP Database (goods and services), ICH, WHO, TBT Agreement, SPS Agreement, WTO standards.

Аввалбошдан шуни айтиш мумкинки, фанда Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ)нинг стандартларига унчалик эътибор берилмаслигини аниқладик. Чунончи, “ЖСТ ҳуқуқи” бўйича халқаро стандартларга оид ихтисослашган нашрларнинг ўрганилганлиги шу мавзуни халқаро-ҳуқуқий жиҳатларини нақадар тарқалганлигини аниқлаш имконини беради. Шундай қилиб, В.М.Шумиловнинг “Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) қонуни” [1] асарида халқаро стандартларни қўллаш масаласи фақат иккита параграфдан иборат бўлиб, бу ерда Codex Alimentarius комиссиясининг ортиб бораётган роли тасвирланган. Б.П.Елисеев ва В.А.Свиркиннинг 2012 йилда нашр этилган ишларида халқаро стандартлар мавзуси фақат халқаро ҳаво ҳуқуқи контекстида кўриб чиқилган [2]. 2015 йилда нашр қилинган Вольфганг Граф Витцгум томонидан таҳрир қилинган “Международное право = Völkerrecht” китобининг боби халқаро ҳуқуқдаги халқаро стандартларнинг умумий тушунчасига бағишланган [3]. Н.Л.Лютов, Э.С.Герасимова томонидан таҳрирланган “Международные трудовые стандарты и российское трудовое право” меҳнат фаолиятидаги халқаро стандартлар бўйича монография нашр этилди [4]. А.С.Смбатяннинг ГАТТ/ЖСТда низоларни ҳал қилиш бўйича кенг ва батафсил шарҳида “Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО: избранные решения (1952-2005 гг.)” [5] халқаро стандартларни қўллаш масалалари бўйича Ҳакамлар ҳайъатлари ва Апелляция органининг талқини билан боғлиқ қисмлар мавжуд. Қайд этилган муаллифнинг “Толкование и применение правил Всемирной торговой организации” номли сўнгги монографиясида [6], шунингдек халқаро стандартларни қўллаш амалиётини тақдим этади. Л.П.Ануфриева томонидан таҳрирланган “Право ВТО: теория и практика применения” [7] фундаментал монографияси Жаҳон Савдо Ташкилотига тааллуқли кенг қўламли масалаларни қамраб олади. Хусусан, “ЖСТ ҳуқуқи” тушунчаси ва унинг халқаро ҳуқуқ билан ўзаро муносабатларини, шунингдек турли хил муаммоларни (тарифдан ташқари) қўллашни қамраб олади. ЖСТда ҳозирги пайтда кузатиладиган ҳолат шундаки, халқаро стандартлар масаласи қисман ҳал қилинган.

Шуни таъкидлаш лозимки, ЖСТ фаолияти халқаро техник стандартларни тартибга солишга қаратилган, негаки бундай тартибга солиш ҳаракатлари амалга оширилмаса, бу стандартлар халқаро савдода тўсиқ ролини ўйнай бошлайди. Бу масала бўйича асосий тартибга солувчи ҳужжат – Савдодаги техник тўсиқлар бўйича Келишув (ТВТ Agreement), деб аталади.

Қуйида ЖСТнинг намунавий техник стандартларини 1-жадвалда келтирганмиз:

1-жадвал. ЖСТнинг техник стандартлари

Категорияси	Таърифи
Стандартнинг тури	Халқаро, минтақавий, миллий
Стандартнинг манбаи	ISO, IEC, Codex Alimentarius, ITU ва бошқалар.
Қўллаш соҳаси	Озиқ-овқат маҳсулотлари, электроника, газмол, фармацевтика ва бошқалар.
Стандартнинг мақсади	Хавфсизлик, сифат, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, истеъмолчиларни ҳимоялаш
Мувофиқлигини баҳолаш	Сертификатлаш, синовдан ўтказиш, инспекторлик текширувини ўтказиш
ЖСТ томонидан стандартларни тан олиш	Камситмаслик, шаффофлик, уйғунлаштириш тамойиллари
Боғловчи келишувлар	TBT Agreement, SPS Agreement (санитария ва фитосанитария чоралар бўйича)
Зиддиятлар бўйича мисоллар	Стандартларнинг бир-бирига фарқ қилиши натижасида импортга нисбатан бўлган чекловларнинг мавжудлиги
Баҳсларни ҳал қилиш механизмлари	ЖСТ Панели, апелляция органи

ЖСТ халқаро стандартларни қўллашни ҳар томонлама қўллаб-қувватлайди, чунки бу сиёсат мамлакатлар ўртасидаги савдони соддалаштиради ва қўшимча тартибга солиш ҳолларидан ҳоли қилади. Шунингдек, ЖСТ мамлакатларга уларнинг техник регламентларини доимо нашр қилишга ва бошқа иштирокчилар томонидан мазкур стандартларни уларни қабул қилинишидан аввал шарҳ бериш имкониятини яратишга чақиради.

ЖСТ стандартларининг асосий манбалари

ISO (International Organization for Standardization) – бевосита халқаро стандартларни ҳар хил соҳаларда тайёр маҳсулотнинг сифатидан тортиб –экология қоидаларигача ишлаб чиқади.

IEC (International Electrotechnical Commission) – электротехника ва электроника соҳаларидаги стандартлар бўйича ихтисослашув жараёнлари билан шуғулланади.

Codex Alimentarius – FAO (БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалигининг халқаро ташкилоти) ва ЖССТ (Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти) ўртасида тузилган Ҳамкорлик дастури бўлиб, у озиқ-овқатларнинг хавфсизлигига оид стандартларни ўрнатади.

ITU (International Telecommunication Union) – Телекоммуникация ва рақамли технологиялар соҳасида ўзининг стандартларини жорий қилади.

WTO TBT Information Management System – ЖСТнинг Махсуллаштирилган тизим бўлиб, у савдодаги техник тўсиқлар тўғрисидаги ахборот устидан бошқарувни амалга оширади.

I-TIP Database (Goods & Services) – савдо соҳасидаги чора-тадбирларга бағишланган маълумотлар базаси бўлиб, ўз ичига техник регламентлар ва стандартларни қамраб олади.

WTO Documents Online Онлайн – ЖСТнинг расмий ҳужжатларини қўлга киритиш имкониятига эга ва ўз ичига тузилган шартномалар, хабарномалар ва ҳисоботлардан иборатдир.

World Trade Statistical Review / Trade Profiles – ЖСТнинг статистик нашрлари бўлиб, ўз ичига савдо ва стандартларни қўллаш маълумотларидан иборатдир.

ЖСТнинг Маълумотлар модели (WCO Data Model) ўзига хос стандартлаштирилган тузилма бўлиб, божхона ва савдо тизимлари ўртасидаги ахборотларнинг алмашинувида хизмат қилади.

Манбалардан қандай фойдаланилади

Уйғунлаштириш йўли билан: мамлакатлар ўртасидаги талабларнинг халқаро стандартлар асосида унификация қилинишини рағбатлантиради.

Шаффофик: мамлакатлар ЖСТни ўзларининг янги техник регламентлари ва стандартлари тўғрисида хабар бериш мажбуриятига эгадирлар.

Мувофиқликни баҳолаш: стандартлар махсулотларнинг сертификатлаштириш, инспекциявий текширувдан ўтказиш ва тестлаш йўли билан сифатини баҳолашдан иборат бўлади.

Баҳсларни ечиш: стандартлар соҳасида номутаносибликлар орқали зиддиятлар юзага келганида, ЖСТ бу ҳолларда пайдо бўлган ихтилофларни бартараф этиш бўйича баҳсларни ҳал қилиш борасида ўзининг тартибга солувчи механизмларидан фойдаланади.

Масалан, фармацевтика соҳасида техник стандартлар ҳам халқаро, ҳам ЖСТ доирасида ҳам тартибга солинади. ЖСТ бевосита ўзи стандартларни ишлаб чиқмайди, аммо уларнинг қўлланилишини мувофиқлаштиради, чунки бундай ҳаракатларни амалга оширмаса, бундай стандартлар савдодаги тўсиқларга айланиши мумкин. Мана бу жадвалга эътибор берайлик.

2-жадвал. Фармацевтика стандартларининг халқаро манбалари

Ташкилот	Стандартлашдаги ўрни
ICH (International Council for Harmonisation) – Уйғунлаштириш бўйича халқаро Кенгаш	ЕИ, АҚШ ва Японияда дори-дармонларнинг қайд этилиши учун унификациялашган стандартларни ишлаб чиқади.
WHO (World Health Organization) – Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти	Фармакопояларни (дори воситаларини тайёрлаш, сифатини сифат миқдорий жиҳатдан назорат қилиш, сақлаш шарт-шароитлари ва номланишини белгилайдиган давлат стандартлари мажмуи), дориларнинг сифат, хавфсизлиги ва самарали таъсир қилиши тўғрисидаги қўлланмаларни нашр этади.
ISO (International Organization for Standardization) – Стандартлаштириш бўйича халқаро Ташкилот	Фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқариш, қадоқлаш, маркировкалаш ва сифати бўйича бошқариш стандартлари.
PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) PIC/S (фармацевтика назорати бўйича ҳамкорлик схемаси)	Ижро учун талаб этиладиган ишлаб чиқариш амалиёти бўйича тайёрланган Қўлланмалар (GMP).
Codex Alimentarius- Алиментариус кодекси	Озиқ-овқат маҳсулотларидаги биологик жиҳатдан фаол пархез қўшимчалар ва фармацевтик ингредиентлари учун мўлжалланган Стандартлар

ЖСТ доирасидаги стандартлар

ЖСТ фармацевтика стандартларининг қўлланилишини иккита асосий Битим орқали тартибга солади:

1. Савдодаги техник тўсиқлар бўйича тузилган Битим (ТВТ Agreement)

- У тегишли техник регламентлар, стандартлар ва мувофиқлашувни баҳолаш билан боғлиқ стандартларни ўз ичига олади.
- Стандартлар илмий жиҳатдан асосланган бўлиши ва хорижий маҳсулотларни камситиш ҳолларига келтирмаслигини талаб қилади.

2. Санитария ва фитосанитар чоралар бўйича тузилган Битим (SPS Agreement)

- Аҳоли саломатлиги ва хавфсизлиги билан боғлиқ дори-дармонларга нисбатан қўлланилади.

○ Мазкур чоралар халқаро стандартлар талабларига асосланган бўлишини талаб қилади, чунончи, ЖССТнинг тавсияларига асосланган бўлиши шарт.

Фармацевтика стандартларидан мисоллар

3-жадвал. Фармацевтика стандартларидан мисоллар

Стандарт	Таърифи
ICH Q7	Фаол фармацевтик ингредиентлар бўйича GMP Қўлланмаси
ISO 13485	Тиббиёт ишланмалари (асбоблари) учун сифатли менежмент Тизими
WHO GMP Guidelines	Дориларни ишлаб чиқариш, сақлаш ва сифати устидан назорат қилиш стандартлари
Pharmacopoeia (USP, EP, JP)	АҚШ, Европа ва Япониядаги дориларнинг сифати бўйича тузилган стандартлар бўйича чоп этилган расмий Тўпламлар

Бундан ташқари, халқаро савдода GMP (Good Manufacturing Practice – Талаб этилган ишлаб чиқариш амалиёти) стандартлари амалдадир. Бу халқаро меъёр ва қоидаларнинг тизими бўлиб, фармацевтика маҳсулотларининг сифати, хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлайди ва бу стандартлар ўзининг таъсирини ишлаб чиқаришнинг барча босқичларида намоён қилади.

GMP – бу тайёр маҳсулотнинг сифати устидан оддий назорат билан чекланмасдан комплекс ёндошув бўлиб, у қуйидагиларни қамраб олади:

- ишлаб чиқариш жараёнларини;
- маҳсулотни сақлаш ва транспорт асосида тегишли жойларга олиб бориш;
- ишлаб чиқаришдаги жамоанинг малакасини;
- ҳужжатларни расмийлаштириш ва бу жараён устидан назоратни;
- ускуна ва ишлаб чиқариш цехлари устидан назоратни;
- ўз ўзини назорат қилиш ва аудитни.

Буларнинг мақсади – истеъмолчи учун хатарларни имкони борича пасайтириш, ифлосланишни йўқ қилиш, дори-дармонларни ишлаб чиқаришда хато ва номувофиқликларга йўл қўймасликдан иборатдир.

GMPнинг асосий принциплари

Сўзсиз сифатга эгалик. Маҳсулот чиқарилган санасидан бошлаб хавфсиз ва фаол равишда таъсир кўрсатиш кучига эга бўлиши керак.

Ишлаб чиқариш жараёни ҳужжатлаштирилган бўлиши шарт: рецептурадан бошлаб – қадоқлашгача.

Атроф-муҳит устидан назорат. Ишлаб чиқариш цехларида тозалик ҳукм суриши, ҳарорат, намлик ва стериллик ортидан жиддий назорат бўлиши керак.

Персонални ишлаб чиқариш жараёнларига ўқитиш. Жамоа ходимлари ўқитилган ва малакага эга бўлишлари шарт.

Жараён ортидан кузатиш имконияти борлиги. Ҳар бир ишлаб чиқарилган дори-дармон партияси ва унинг компонентлари ортидан кузатиб қўйиш имконияти бўлиши шарт.

Аудит ва ўз ўзи устидан назорат бўлиши. Мунтазам равишда текширувлар ўтказилиши ва қоида бузилишлар аниқланиб, улар бартараф этилиши лозим.

GMPнинг халқаро версиялари

- ICH Q7 – фаол фармацевтик ингредиентлар учун
- WHO GMP Guidelines – ЖССТ стандартлари
- EU GMP – Европа Иттифоқи мамлакатларида қабул қилинган Европа версияси
- FDA cGMP – Америкача версияси, у маҳсулотлар ва дори-дармонлар устидан назорат қилиш Бошқармаси (FDA) томонидан тартибга солинади
- ГОСТ Р 52249-2004 – Россия стандарти, у Европа қоидалари билан уйғунлаштирилган.

Қизиқарли факт

GMP – янада кенгроқ бўлган GxP тизимини бир қисми сифатида тан олинади ва бу тизимга қуйидагилар қиради:

- GLP – талаб қилинган лаборатор амалиёт
- GCP – талаб қилинган клиник амалиёт
- GDP – талаб этилган дистрибьютор амалиёт
- GPvP – талаб этилган фармакологик назорат амалиёти.

GMP стандартларининг татбиқ этилиши (талаб этилган ишлаб чиқариш амалиёти) Ўзбекистонда фаол равишда давлат даражасида амалга оширилмоқда. Бу борада барча фармацевтик корхоналар учун мажбурий шарт сифатида 2023 йил 1 январдан бошлаб кучга кирган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолини сифатли дори воситалари ва тиббий буюмлар билан таъминлаш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 26 октябрда қабул қилинган ПҚ–411-сон қарорига [8] амал қилмоқда.

Хуллас, ЖСТ стандартларининг таъсири жуда кенг қамровли бўлиб, яна бир халқаро ташкилотнинг фаолиятига ҳам таъсир кўрсатади. 1947 йилда Ғарбий Европанинг 13 давлати ташаббуси билан Брюсселда божхона иттифоқини тузиш бўйича ишчи гуруҳ ташкил этилди. Уларнинг фаолияти натижаси 1950 йил 15 декабрда Брюсселда иккита конвенция – Божхона тарифларини таснифлаш номенклатураси тўғрисидаги конвенция ва Божхона мақсадлари учун товарларни

баҳолаш тўғрисидаги конвенциянинг имзоланиши бўлди. Шу билан бирга, 1952 йил 4 ноябрда кучга кирган 17 давлатдан иборат Божхона ҳамкорлиги кенгашини (СТС) ташкил этиш тўғрисидаги конвенция имзоланди. Ҳозирги даврда мазкур ташкилот Жаҳон божхона ташкилоти (ЖБТ) деб аталади ва унинг асосий вазифаси жаҳон савдосига максимал даражада ёрдам бериш учун божхона тартиб-қоидаларини соддалаштириш ва унификация қилишдан иборат. Ташкилотнинг 50 йилдан ортиқ фаолияти давомида божхона масалалари бўйича 18 та йирик халқаро конвенция ва 50 дан ортиқ турли тавсиялар тайёрланди. Бу ҳужжатлар бугунги кунда ишончли халқаро ҳуқуқий базани ташкил этади, ундан нафақат ЖБТга аъзо давлатлар, балки дунёдаги барча божхона хизматлари ҳам фойдаланади [9].

Ҳар қандай давлат учун ЖБТга аъзо бўлиш жуда муҳим. Агар бирор давлат “ўйиндан ташқарида” бўлса ва унга қарши қандайдир ноқонуний чоралар ёки санкциялар қўлланилса, унда ёрдам сўраб мурожаат қиладиган ҳеч ким йўқ. Бунда давлат божхона фаолияти соҳасида ҳуқуқий ҳимояга эга эмас. Агар у ЖБТ аъзоси бўлса, у гўё унинг қонуний “томи” остидадир. Давлат мамлакат вакили бўлган экспертлар орқали ташкилотнинг барча техник қўмиталари йиғилишларида қатнашади, бу ерда бутун дунё бўйича божхона сиёсати белгиланади.

Шундай қилиб, халқаро савдодаги стандарт – халқаро ташкилот томонидан ишлаб чиқилган ҳужжат бўлиб, маҳсулот, хизматлар, жараёнлар ёки тизимларнинг жаҳон бозорида мувофиқлиги, сифати ва хавфсизлигини таъминлаш учун умумий қоидалар ва хусусиятларни белгилайди. Бу техник тўсиқларни бартараф этишга, харажатларни камайтиришга, маҳсулот ва хизматларни стандартлаштиришга, турли мамлакатлар ўртасида савдода умумий тил яратишга ёрдам беради.

Мамлакатимиз мутахассислари мазкур тизимни мукамал ўрганиши ва халқаро савдода бу стандартларга тўлиқ риоя қилиши натижасида катта даромадлар эгасига айланиши мумкин бўлади.

АДАБИЁТЛАР:

[1] Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): учебник для магистров и аспирантов / В.М.Шумилов. -2-е изд., перераб. и доп. – М., Издательство Юрайт, 2014. 219-с.

[2] Елисеев Б.П., Свиркин В.А. Воздушное право: учебник // СПС Консультант Плюс. 2012.

[3] Международное право = Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцгум, М.Боте, Р.Дольцер и др.; пер. с нем. Т.Бекназара, А.Насыровой, Н.Спица; науч.ред. Т.Ф.Яковлева; пред., сост. В.Бергманн. – М., Инфотропик Медиа, 2015.

[4] Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы координации: монография / Э.Н.Бондаренко, Е.С.Герасимова,

С.Ю.Головина и др.; под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л.Лютова.
М., НОРМА:ИНФРА, 2016. 256-с.

[5] Смбалян А.С. Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО: избранные решения (1952-2005 гг.). – М., Волтерс Клувер, 2006. 344 с.

[6] Смбалян А.С. Толкование и применение правил Всемирной торговой организации: монография / А.С.Смбалян. – М., ИНФРА-М., 2017. – 448 с.

[7] Право ВТО: теория и практика применения: монография / под ред. Л.П.Ануфриевой. – М., Норма: ИНФРА-М., 2016. - 528 с.

[8] Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолини сифатли дори воситалари ва тиббий буюмлар билан таъминлаш юзасидан қўшимча чоратadbирлар тўғрисида” 2022 йил 26 октябрдаги ПҚ–411-сон қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 27.10.2022 й., 07/22/411/0961-сон.

[9] <https://studfile.net/preview/7201859/page:2/>; <https://vk.com/@rcamimwco-istoriya-sozdaniya-i-konferencii-vtamo>.